

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Нематова Севара Акрамовна¹

¹студент группы ТВЛ-8р Ташкентского Транспортного Университета
кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»;

nematovasevara004@gmail.com

Хамидов Отабек Рустамович²

²доктор техн. наук, доцент.. заведующей кафедры «Локомотивы и
локомотивное хозяйство» ; otabek.rustamovich@yandex.ru,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214094>

Аннотация

Диагностика неисправностей подшипников качения тягового электродвигателя локомотивов с применением искусственных нейронных сетей. Используется программно-аппаратный комплекс и методы анализа данных для контроля и диагностики технического состояния подшипниковых узлов ТЭД локомотивов. Затем для обнаружения и классификации наличия неисправностей подшипников используется рекуррентная нейронная сеть.

Результаты: были исследованы неисправности подшипника качения ТЭД локомотивов. Представлены анализ отказов подшипниковых узлов локомотивов. Результаты проведенных исследований могут быть использованы в системе диагностики технического состояния подшипников качения ТЭД локомотивов в реальном времени.

Ключевые слова: подшипников качения, тяговый электродвигатель, нейронные сети, неисправности локомотивов, диагностика.

Введение

Основными задачами диагностики тяговых электродвигателей (ТЭД) локомотивов являются определение текущего состояния и прогнозирование изменения технического состояния подшипниковых узлов ТЭД в зависимости от наработки. В производстве внезапный выход из строя подшипников ТЭД локомотивов может привести к непоправимым последствиям. Очень важно выявлять любой дефект на самой ранней стадии, исключая риск возникновения серьезных повреждений ТЭД. Система технической диагностики должна включать в себя регулярный мониторинг технического состояния локомотивных ТЭД, а также поиск неисправностей, повреждений, определение степени опасности дефектов и оценку остаточного ресурса оборудования [1,3, 8-11]. Поэтому одной из

актуальных задач для железной дороги является проведение диагностики технического состояния ТЭД и локомотива в целом.

Несущая конструкция состоит из внутреннего и наружного кольца или кольца с канавками, а также набора шариков или элементов качения, размещенных между ними, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Основные параметры конструкции подшипника качения где: d и D – диаметры внутреннего и внешнего колец подшипника, соответственно; β - угол контакта тел и дорожек качения, град.

Локальное повреждение или износ вызывают последовательные периодические удары по сигналу вибрации кузова электродвигателя. Амплитуда и период частоты этих попаданий определяются в зависимости от скорости вращения, места повреждения и характерных размеров шариковых подшипников. Эти импульсы получены соотношениями (1) - (4) с учетом той части шарикоподшипника, в которой имеется неисправность. Фундаментальная частота клетки получается из следующего соотношения [6]:

$$f_c = \frac{f_s}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos(\beta) \right) \quad (1)$$

Частота перекачивания тел качения получается через следующее соотношение:

$$f_{bd} = \frac{D \cdot f_s}{d} \left(1 - \frac{d^2}{D^2} \cos^2(\beta) \right) \quad (2)$$

Кроме того, частота повреждения внутреннего кольца и внешнего кольца получается через следующее соотношение, соответственно:

$$f_{od} = \frac{n \cdot f_s}{2 \cdot d} \left(1 - \frac{d}{D} \cos(\beta)\right) \quad (3)$$

$$f_{id} = \frac{n \cdot f_s}{2} \left(1 + \frac{d}{D} \cos(\beta)\right) \quad (4)$$

Разрушения подшипников можно классифицировать по двум основным категориям: один локализованный дефект на поверхности подшипника и обобщенная шероховатость, при которой большая площадь поверхности подшипника деградировала и стала нерегулярной [7]. Результатом таких дефектов является продолжающаяся потеря геометрической точности поверхностей контакта качения и постепенное ухудшение функции подшипника, что приводит к увеличению прогиба, трения, температуры и вибрации. Показано, что он является эффективным индикатором неисправности подшипника качения, особенно при низких скоростях двигателя [11,12, 15]. Более того, использование датчика тока не обязательно увеличивает стоимость системы, поскольку датчики тока уже являются частью цепей защиты питания, используемых в таких системах [12]. Таким образом, комбинированное использование сигналов как вибрации, так и тока обеспечит более надежную систему обнаружения и диагностики неисправностей без значительного увеличения стоимости, и этот подход используется в данной работе. На рис. 2. представлена анализ отказов подшипниковых узлов ТЭД локомотивов.

Недавно искусственный интеллект был внедрен в процесс диагностики неисправностей для мониторинга состояния, включая методы, основанные на нечеткой логике [9], нейронные сети (НС), генетические алгоритмы, системы адаптивного нейро-нечеткого вывода [10,12,13] и машины опорных векторов [11]. Искусственные нейронные сети (ИНС) предоставляют превосходный математический инструмент для моделирования нелинейных систем, а ИНС типа статического многослойного перцептрона (МП), обученные с использованием алгоритма обратного распространения, широко применяются для задачи обнаружения неисправностей электродвигателя при стационарной работе [6,13-15]. Однако отклик статической сети в любой момент времени зависит только от значения входной последовательности в тот же момент времени. Динамические нейронные сети (ДНС) более универсальны, чем

их статические аналоги, и дают возможность изучать динамику сложных нелинейных систем, которые обычные статические нейронные сети не могут моделировать [7]. ДНС были успешно применены для диагностики неисправностей [8], и исследования показали, что их использование может улучшить точность прогнозирования неисправностей систем мониторинга состояния электродвигателя.

Эта модель относится к типу рекуррентная нейронная сеть (РНС) с линией задержки на входе, а выход подается на вход другой линией задержки [1-6,7,14]. Такая сеть с одним скрытым слоем и четырьмя выходными блоками показана на рис. 3.

Рис. 3. Оценка технического состояния подшипников качения ТЭД с использованием ИНС

Поэтому выходные состояния ИНС устанавливаются следующим образом:

- [1; 0; 0; 0] – исправный подшипник;
- [0; 1; 0; 0] – неисправность произошла на наружном кольцо подшипника;
- [0; 0; 1; 0] – неисправность произошла на внутреннем кольцо подшипника;
- [0; 0; 0; 1] – неисправность произошла тела качения подшипника.

Процесс диагностики неисправностей подшипниковых узлов ТЭД

Диагностика подшипниковых узлов ТЭД локомотивов заключается в решении задачи классификации, когда определяется принадлежность входного набора данных (диагностических признаков) к одному из нескольких заранее известных классов технического состояния подшипников ТЭД.

На рис. 4 представлена структурная схема контроля и диагностики состояния подшипников ТЭД с применением ИНС.

Рис. 4. Структурная схема оценки технического состояния подшипников качения локомотивов с применением ИНС

Применение этих методов к реальным данным показало, что на практике они представляют собой эффективный классификатор неисправностей, способный довольно точно обнаруживать и классифицировать неисправности подшипников в нестационарных условиях эксплуатации.

Заключение

В этой статье был предложен принцип обнаружения неисправностей подшипников качения локомотивов. Для интеллектуального процесса обнаружения неисправностей были предложены алгоритмы распознавания образов на основе ИНС. По нашему мнению, следует внести данные в нейронную сеть с целью идентификации вида режима работы подшипниковых узлов ТЭД локомотивов.

Библиографический список:

1. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. – 2012. – № 7. – С. 36 – 40.
2. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е. В. Козаченко. - М.: Учеб. – метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
3. Хамидов О. Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы

конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2017. – С. 32-39.

4. Грачев В. В. О достоверности прямых способов оперативного контроля энергоэффективности тепловозов в эксплуатации / В. В. Грачев, А. В. Грищенко, Ф. Ю. Базилевский // Вест. Ин-та проблем естественных монополий: Техника железных дорог. - 2018. - № 2(42) - С. 40-48.

5. Li B. Neural network based motor rolling bearing fault diagnosis / M. Chow, Y. Tipsuwan, J.C. Hung // IEEE Trans. Industrial Electronics. – 2000. – Vol. 47(5) - P. 1060 - 1068.

6. Хамидов О. Р. Диагностирование и моделирование несимметричных режимов асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов с применением искусственных нейронных сетей / О. Р. Хамидов // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2019. - Т 16. – Вып. 2 - С. 251-262.

7. Hyun C. Fault detection and isolation of induction motors using recurrent neural networks and dynamic Bayesian modeling / J. Knowles, S. Fadali, L. Kwon // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2010. – Vol. 18(2) – P. 430–437.

8. Хамидов О. Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб, ГНИИ «Нацразвитие», 2017. - С. 13-19.

9. Грачев В. В. Влияние параметрических отказов оборудования тепловоза на его энергоэффективность в эксплуатации / В. В. Грачев, Ю. И. Клименко, В. А. Перминов, Д. Н. Курилкин, А. В. Фролов // Локомотив. - 2017. - № 4. - С. 40-45.

10. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - Вып. 4(37). - С. 60-67.

11. Бабков Ю. В. Модернизация электропривода тепловозов и электровозов с тяговыми электродвигателями постоянного тока / Ю. В. Бабков, К. С. Перфильев, В. Ю. Евсеев, В. В. Грачев, Д. Н. Курилкин // Труды третьей Междунар. науч.-практич. конференции «Перспективы

развития сервисного обслуживания локомотивов». – г. Москва: МИИТ, 2018г. – С. 114-120.

12. Михайлов А. С. Проблемы и перспективы использования искусственных нейронных сетей для идентификации и диагностики технических объектов / А. С. Михайлов, Б. А. Староверов // Вестн. ИГЭУ. – Ивановск: ИГЭУ, 2013. – Вып. 3. – С. 64-66.

13. Hyun C. Fault detection and isolation of induction motors using recurrent neural networks and dynamic Bayesian modeling / J. Knowles, S. Fadali, L. Kwon // IEEE Transactions on Control Systems Technology. -2010. – Vol. 18 (2) - P. 430-437.

14. Wang T. Rolling element bearing fault diagnosis via fault characteristic order analysis / M. Liang, W. Cheng // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2014. – Vol. 45(1) – P. 139-153.

15. Prieto D. Bearing fault detection by a novel condition-monitoring scheme based on statistical-time features and neural networks / G. Cirrincione, G. Espinosa, A. Ortega, H. Henao // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2013. – Vol. 60(8) – P. 3398-3407.

